

Tourisme rural intégré dans le Bandial (Basse Casamance / Sénégal) : potentialités, apports, contraintes : cas du village d'Enampore.

Auteur 1 : Sadou BOCOUM.

Auteur 2 : Sylvie Paméla MANGA.

Auteur 3 : Abdou Kadri SAMBOU.

Auteur 4 : Célestin MANGA.

Sadou BOCOUM, Docteur en géographie - Tourisme.
Chercheur associé au Laboratoire CEDETE (Centre d'Études pour le Développement des Territoires et de l'Environnement) de l'Université d'Orléans

Sylvie Paméla MANGA, Doctorante au LaSTEE (Laboratoire des Sciences et Techniques de l'Eau et l'Environnement) de l'École Polytechnique de Thiès et au Laboratoire CEDETE (Centre d'Études pour le Développement des Territoires et de l'Environnement) de l'Université d'Orléans

Abdou Kadri SAMBOU, Docteur en Géographie,
Chercheur associé au Laboratoire de Géomatique et d'Environnement (LGE) de
L'Université Assane SECK de Ziguinchor (Sénégal)

Célestin MANGA, Etudiant en Tourisme à L'Université Assane SECK de Ziguinchor (Sénégal).

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : BOCOUM .S , MANGA .S P, SAMBOU .A K & MANGA .C (2025). « Tourisme rural intégré dans le Bandial (Basse Casamance / Sénégal) : potentialités, apports, contraintes : cas du village d'Enampore », African Scientific Journal « Volume 03, Numéro 29 » pp: 0209 – 0228.

DOI : 10.5281/zenodo.15181845
Copyright © 2025 – ASJ

Résumé

L'objectif de cette étude est d'analyser l'apport du tourisme rural intégré dans le village d'Enampore à travers son campement villageois. Elle s'appuie d'une part sur une approche quantitative avec des enquêtes aléatoires qui ont permis d'interroger 50 personnes dans la population locale, et d'autre part sur une approche qualitative (avec 5 entretiens semi-directifs) pour évaluer la perception des habitants et des acteurs locaux sur le développement de ce secteur. Les résultats montrent que le campement villageois est un bien commun dont 73 % des personnes interrogées participent au développement des activités à travers son entretien (selon 71 %), des animations culturelles pour les touristes (36 %), l'accueil et les échanges avec les touristes (26 %), les activités théâtrales (6 %). Ce campement reçoit des touristes étrangers en majorité. D'après les personnes interrogées, les touristes sont attirés par les patrimoines comme les cases à impluvium qui constituent les principales sources d'attraction. Le campement villageois a rendu le village attractif (selon 96 % des enquêtés). Il a permis aux populations d'avoir des revenus à travers la vente des productions locales (d'après 58 % des enquêtés), il participe à la promotion des activités dans le village (47 % des enquêtés), il favorise la promotion de la culture locale (34 % des enquêtés). Dans ce cadre, le campement d'Enampore a favorisé le développement du village selon 98 % des enquêtés. Malgré la diversité des ressources, le développement du tourisme est entravé par plusieurs contraintes parmi elles, le problème d'accessibilité représente la plus importante.

Mots clés : Tourisme rural intégré, campement villageois, Enampore, potentialités, apports, contraintes.

Abstract

The objective of this study is to analyze the contribution of integrated rural tourism in the village of Enampore through its village camp. It is based on a quantitative approach with random surveys that allowed to interview 50 people in the local population, and on another qualitative approach (with 5 semi-directed interviews) to assess the perception of local residents and actors. The results show that the village camp is a common good where 73% of respondents participate in the development of activities through its maintenance (according to 71%), cultural animations for tourists (36%), the reception and exchanges with tourists (26%), the theatrical activities (6%). This camp receives mostly foreign tourists. According to the interviews, tourists are attracted by heritage such as the impluvium huts which are the main sources of attraction. The village camp made the village attractive (according to 96% of respondents), it allowed people to have incomes through the sale of local productions (according to 58% of respondents), it participates in the promotion of activities in the village (47% of respondents), it promotes the local culture (34% of respondents). In this context, the Enampore camp promoted the development of the village according to 98% of respondents. Despite the diversity of resources, the development of tourism is hampered by several constraints among them, the problem of accessibility represents the most important.

Keywords: Integrated rural tourism, village camp, Enampore, potentialities, contributions, constraints.

Introduction

Si le tourisme durable est la réponse au développement économique inscrit durablement dans le long terme, à la fois respectueux des ressources environnementales et socioculturelles et respectueux des hommes, visiteurs, salariés du secteur et populations d'accueil, il n'en demeure pas moins qu'il participe concrètement à la réduction de la pauvreté en Basse-Casamance (Tendeng et Diombera, 2022). Le tourisme rural intégré, un concept qui a été largement développé par Christian Saglio lors d'un séminaire à Washington fin 1976 publié par la Banque mondiale en 1979 (Saglio, 1979), cherche à favoriser de « contacts réels entre les invités et les invitants » (Saglio, 1985 ; Ouellet, 2024) et la découverte de nouvelles cultures et coutumes. Il représente un produit complémentaire du tourisme classique en Basse Casamance et permet aux touristes de vivre les réalités les plus profondes des localités, mais aussi aux populations de profiter entièrement des retombées provenant de ces infrastructures communautaires (Guéye, 2019). L'objectif est de développer et promouvoir un type de tourisme alternatif profitable à la population locale contrairement au tourisme balnéaire de masse.

Le tourisme rural intégré n'est pas une gamme concurrentielle mais plutôt différente qui prône l'authenticité, le respect de la nature, le brassage entre visiteurs et visités. Il permet d'offrir aux touristes un menu différent du menu habituel, en l'occurrence les trois S (sea, sun, sex) car la plupart des touristes viennent par curiosité pour découvrir un milieu et des modes de vie différents mais aussi connaître l'histoire du peuple (Bocoum, 2021, 2024). Il y a aussi un désir d'échanger avec l'étranger qui se traduit par une immersion dans la culture locale (Van de Walle, 2011). Il permet d'accueillir les touristes dans les campements villageois afin de favoriser une meilleure connaissance de la culture locale. Ce projet consiste à accompagner des populations afin de construire des campements dans leurs villages. Au-delà de la création de campements communautaires, le tourisme rural intégré doit permettre la mise en valeur de potentialités touristiques des terroirs grâce à l'appui des partenaires techniques et financiers comme l'Agence de Coopération Culturelle et Technique, devenue depuis 1995 l'Agence de la Francophonie. Cette expérience lancée en Basse Casamance a permis de répondre selon Hillali (2007) au moins à quatre points essentiels :

- la population est impliquée dans l'organisation du tourisme ;
- elle bénéficie des retombées financières de ce tourisme grâce au travail qu'elle accomplit ;
- la prestation touristique est organisée de telle manière qu'elle ne déstabilise pas les équilibres écologiques, économiques, humains et culturels locaux ;

- le séjour est axé sur la compréhension des réalités locales et l'immersion culturelle. Les initiatives ayant commencé dans les années 1970, le premier campement a été installé à Elinkine, ensuite à Enampore et à partir de là, la région a enregistré un accroissement jusqu'à une douzaine de campements villageois. Cet accroissement exponentiel est freiné par la crise Casamançaise qui a débuté en 1982 (Marut, 2010 ; Bassene, 2015, Bocoum, 2021 ; Ouellet, 2024). Cette étude s'intéresse au campement villageois d'Enampore qui est un village qui se trouve au cœur de l'ancien royaume de Bandial « *Mof avi* » à 22 km du département de Ziguinchor. Il est le chef-lieu de commune du même nom dans le département de Ziguinchor et région du même nom. La commune d'Enampore est limitée au Nord par le fleuve Casamance qui la ceinture en quasi-totalité ; au Sud par un affluent du fleuve Casamance qui la sépare de la commune de Nyassia ; à l'Est, elle est frontalière avec l'arrondissement de Niaguis ; à l'Ouest par le marigot de Djiromaït (**figure 1**).

Figure 1 : Localisation du village et du campement d'Enampore.

L'objectif de cette étude est d'analyser l'apport du tourisme rural intégré dans le village d'Enampore à travers son campement villageois. Il s'agit dans ce cadre de faire des études sur le développement local de cette localité dont les habitants sont essentiellement orientés sur les activités agricoles. Pour ce faire, nous avons émis différentes interrogations : Quelles sont les

potentialités touristiques dans le Bandial ? Le campement villageois d'Enampore est-il un bien considéré comme commun ? la population est-elle impliquée dans ces activités ? Parvient-elle à valoriser ses cultures à partir des arrivées touristiques dans la localité ? Comment les acteurs perçoivent-ils l'apport du campement villageois sur leurs activités ? Quelles sont les contraintes au développement du tourisme dans cette localité ? Pour répondre à ces interrogations, nous avons adopté divers outils et méthodes basés sur l'analyse des perceptions de différents acteurs.

Matériels et méthodes

Cette étude repose sur une approche qualitative et quantitative. D'abord, l'observation directe a permis de constater l'importance des activités agricoles et apicoles et l'apport du campement villageois sur le développement local. Cette phase a facilité l'observation des interactions entre les acteurs au niveau local et la prise de photos (à partir de notre appareil numérique) à titre d'illustrations pour montrer une réalité des faits.

En outre, la méthodologie utilisée comporte des entretiens adressés à des personnes ressources. L'entretien représente une méthode de collecte de données qui permet d'appuyer les enquêtes quantitatives et est considéré comme la méthode d'enquête la plus adaptée au recueil des représentations. C'est un outil qui permet en partie d'orienter (semi directif) le discours des personnes interrogées à partir de différents thèmes définis au préalable dans un guide d'entretien par les enquêteurs. Dans ce cadre, un guide d'entretien a été adressé à cinq personnes ressources (le responsable du campement villageois, le premier président du campement, l'actuel président, un sage du village, et un touriste).

De même, des enquêtes aléatoires par questionnaire ont été réalisées auprès de la population de la localité d'Enampore. Sur la base des données du recensement de la population de l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) de 2023, un échantillonnage aléatoire simple a été appliqué pour interroger 35 % des 141 ménages de la localité. Pour obtenir le nombre de chefs de ménage à interroger ou encore la taille de l'échantillon, nous avons adopté la formule suivante $n = N * 35 / 100$. Le (n) représente la taille de l'échantillon ; le (N) représente la population cible ou le nombre total de ménage. Ainsi, nous avons : $n = 141 * 35 / 100$, $n = 50$ chefs de ménage à interroger. Ces personnes interrogées s'investissent dans différents secteurs d'activités (**tableau 1**).

Tableau 1 : Activités des personnes enquêtées dans la localité d'Enampore.

Secteurs d'activités	Nombres d'enquêtés
Pêcheurs	10
Agriculteurs	10
Ménagères	08
Commerçants	06
Ouvriers	06
Artisans	04
Etudiants	03
Acteurs touristiques	03
Total	50

Auteurs, mars 2025.

Les enquêtes sont menées dans le village d'Enampore. Parmi les personnes interrogées nous avons des pêcheurs (10), des agriculteurs (10), des femmes de ménages (08), des commerçants (06), des ouvriers (06), des artisans (06) des étudiants (03) et des acteurs touristiques (03). Les enquêtes sont faites sur smart phone après avoir implémenté le questionnaire sur kobotoolbox.org qui est une plateforme libre. L'application *KoBoCollect* est installée dans les smart phones et les enquêteurs peuvent télécharger le questionnaire via un serveur dédié à cet effet. Après la collecte des données, les formulaires déjà remplis sont envoyés au serveur où on peut récupérer les résultats sous plusieurs formats selon les besoins de l'utilisateur. Cette application a l'avantage d'être libre et permet également de gagner du temps dans la collecte, la saisie et le traitement des données. En effet, nous avons exporté les tableaux de *KoBoCollect* sur Excel pour avoir plus d'options pour le traitement des données recueillies.

RESULTATS

Historique et fonctionnement du campement villageois d'Enampore

Le village d'Enampore a commencé à faire parler de lui dans les années 1970, du fait qu'il était le premier site repéré par Christian Saglio et Adama Goudiaby pour concrétiser le projet du tourisme rural intégré à travers la création du campement villageois. Ce choix s'explique par l'importance de ses atouts inexploités qui reposent sur son patrimoine culturel et ses richesses fauniques et floristiques. Après une longue phase de sensibilisation, la population a accepté la construction du campement villageois pour le développement d'un tourisme capable de dynamiser les initiatives et l'économie locale. En 1974, les habitants d'Enampore, ont

commencé la construction du campement dans une grande case à impluvium pour respecter le modèle de l'architecture traditionnelle (**figure 2**).

Figure 2 : Campement villageois d'Enampore en architecture locale.

Auteurs, mars 2025.

Ce campement a été reconstruit en 1987 à la suite d'un incendie qui l'avait ravagé. Le campement villageois d'Enampore a commencé ses activités en 1975. Il comporte 20 lits répartis dans 10 chambres logées dans une grande case à impluvium. En effet, chaque chambre a un double lit et un lit simple, ce qui fait une capacité d'accueil de 30 places. Il propose différents tarifs (**tableau 2**).

Tableau 2 : différents types de tarifs proposés par le campement communautaire de Séléki.

Types d'hébergements	Nuitée	Demi-pension pour 1 personne	Une pension complète pour 1 personne
Prix	6000 Fcfa	12000 Fcfa	15000 Fcfa

Auteurs, mars 2025.

À côté de la case à impluvium, se trouve une case ronde en paille qui abrite le restaurant et le bar du campement. Ceux-ci proposent une diversité de menus avec la valorisation de la diversité culinaire de la Casamance. Pour la demi-pension, le client a le dîner (à 2000 Fcfa) et le petit-déjeuner (à 4000 Fcfa) inclus et pour la pension complète les trois repas sont inclus (déjeuner à 4000 Fcfa). Ce campement fonctionne du mois d'octobre au mois d'août et il est fermé entre août et fin septembre. Il emploie trois travailleurs permanents (un gérant et deux cuisinières) qui sont payés en fonction des recettes obtenues. En effet, après un bilan mensuel, le gérant a 9 % des recettes brut et les deux cuisinières 7 % pour chaque personne (soit 14 %). Le restant est

injecté dans la caisse du village après déduction des dépenses. Un comité de gestion du campement est mis en place avec un président, un secrétaire et un trésorier pour gérer le campement, les recettes et les projets du village. Le premier président du campement était monsieur Khalilou Tendeng (de 1974 à 2005), il est remplacé par monsieur Janvier Tendeng depuis 2005 jusqu'à nos jours.

Depuis sa création, les gérants du campement s'efforcent de développer le tourisme local en favorisant le contact entre les visiteurs et la population locale. Toutes les personnes interrogées connaissent le campement d'Enampore et 73 % parmi elles participent aux développements de ses activités contre 27 % qui affirment le contraire. Ainsi, ces personnes ont différentes implications aux activités du campement : participation à l'entretien du campement (selon 71 % des enquêtés), participation aux animations culturelles pour les touristes (36 %), accueil et échanges avec les touristes (26 %), participation aux activités théâtrales (6 %). Les touristes qui séjournent dans les campements villageois pratiquent une autre forme de tourisme, au cœur des villages avec une immersion dans la population locale. Ces campements villageois représentent des lieux d'échange et de partage à travers des circuits du tourisme classique où les touristes ont l'opportunité de découvrir la vie réelle dans les villages casamançais, les modes de vies des habitants, ainsi que leurs patrimoines.

Atouts touristiques dans le Bandial et activités proposées par le campement villageois aux touristes

Pour les acteurs du tourisme de la commune d'Enampore, la conservation du patrimoine bâti est un préalable au développement du tourisme. Il représente son principal atout touristique à côté des patrimoines immatériels qui constituent le savoir-faire traditionnel et actuel et les modes de vie traditionnels. Les acteurs du tourisme de cette zone travaillent dans le cadre de préserver le patrimoine culturel immatériel, particulièrement fragile face aux dangers d'uniformisation des cultures qui accompagnent la mondialisation. Ce tourisme constitue l'une des motivations pour les voyageurs. Dans ce cadre, dans une question à choix multiples les enquêtés ont évoqué différentes sources d'attraction des touristes à Enampore (**figure 3**).

Figure 3 : Les sources d'attraction des touristes dans le Bandial.

Auteurs, mars 2025.

La case à impluvium la plus ancienne de la zone (**figure 4**) est l'une des principales sources d'attraction de la zone. Elle est devenue un patrimoine conservé et valorisé, les touristes ont la possibilité de la visiter avec un guide qui explique son histoire et ses différents compartiments et leurs utilités. Le droit de visite est de 1000 Fcfa par touriste.

Figure 4 : Case à impluvium à Enampore.

Auteurs, mars 2025.

Les diolas bandial sont arrivés dans cette presqu'île et royaume qu'on appelle aujourd'hui « *Mof Avi* », littéralement traduit par « Terre du Roi » avec leurs fétiches et leur architecture (case à impluvium). La case à impluvium appelée en langue locale « *yang gasurumal* » littéralement la

« maison qui pisse l'eau » est une maison de forme circulaire traditionnellement en banco et avec une toiture en paille. Elle conserve ainsi la fraîcheur et est éclairée par la lumière du soleil grâce à son entonnoir au centre qui est aussi le passage de l'eau de pluie d'où le nom « *yang gasurumal* ». Malgré l'abondance des pluies, ces maisons sont aménagées de telle sorte que l'eau est évacuée sans causer de dégâts à l'intérieur comme à l'extérieur du bâtiment. Dans ce cadre, S.M., une habitante du village affirme « *La maison ne peut pas être inondée parce qu'il y'a toujours un canal qui sert d'évacuation de l'excédent de pluie vers l'extérieur. Le « yang gasurumal » est un mode d'habitat peu courant, son intérêt principal est de vivre ensemble de façon conviviale.* » (Entretien, auteurs mars 2025).

Ces cases sont très grandes et permettent de vivre en famille sous le même toit. D'après un sage du village A.M., « *auparavant les frères ne vivaient pas séparés, ils habitaient tous dans la même case avec leurs femmes, les enfants et les animaux. Plus la fratrie est grande plus la case est grande, chaque parent est responsable de l'éducation des enfants. Le partage, la communication, le respect des aînés ... sont des valeurs transmises, chaque tranche a son rôle. Les enfants se chargent souvent du bétail, ils traient les vaches pour la famille et font paître le bétail. Le secret pour avoir une case solide est la préparation des repas dans la case. Comme la cuisine se fait avec du bois, la fumée permet à consolider les murs de la case, à protéger les toitures des termites et à lutter contre les parasites cutanés des animaux.* » (Entretien, auteurs mars 2025).

Auparavant, le diola bandial vivait dans un environnement hostile, les batailles « *fitiih* » entre villages étaient récurrentes. Dans ce contexte, la case à impluvium est donc devenue une maison de sécurité pour protéger la famille et surtout les plus fragiles. D'après I.T.M., un habitant du village « *Les femmes et les enfants sont enfermés à l'intérieur en cas d'attaque villageoise, seuls les hommes participent au « fitiuh ». La porte principale de la case est toujours en bois ; elle fait donc du bruit quand on l'ouvre et quand on la ferme. Il y'a une manière de fermer la porte pour qu'elle fasse un bruit spécial : c'est le code pour avertir les membres des autres cases de la présence de l'ennemi.* » (Entretien, auteurs mars 2025).

Le tourisme dans le Bandial donne l'occasion aux visiteurs logés dans le campement villageois d'Enampore de s'imprégner de l'environnement et la culture vivante de la Casamance (rizières, bois sacrés, fétiches, royauté, savoirs ancestraux, cases traditionnelles, culture du riz avec le kadiandou, transformation de l'huile de palme, récolte du vin de palme, *bolongs* et récolte d'huitres). Au niveau de la culture, le village dispose d'énormes potentialités culturelles qui représentent des attraits fondamentaux. Entre autres, nous pouvons citer : l'initiation (*bukut*), la

pré-initiation (*ébangouléne*), la lutte traditionnelle, la fête de la fin des cultures (*Outeusse*), l'histoire et la civilisation des communautés locales, le festival des canards. Le tourisme culturel contribue à une valorisation des savoir-faire et des aspects culturels des populations rurales pour le développement local (Bocoum, 2025). Les manifestations de la culture locale sont très marquées dans le village d'Enampore. À la demande des clients, le campement fait appel aux femmes du villages ou l'association *Baléga* qui regroupe les femmes du royaume pour faire des animations culturelles. Pour l'animation musicale du campement, chaque jour le bar reste toujours animé avec différents morceaux musicaux qui divertissent les clients. En effet, il y a aussi des soirées qui sont organisées presque tous les weekends au niveau du foyer des jeunes d'Enampore.

De même, le campement propose des soirées théâtrales avec un groupe théâtral du village qui est chargé de la représentation et de l'animation en collaboration avec le gérant du campement. En effet, toutes les présentations se font dans l'enceinte du campement. Il n'y a pas de calendrier qui est mis en place pour ces activités, cela dépend de la clientèle et du besoin des touristes. En outre, toutes les pièces théâtrales doivent impérativement divertir le touriste en mettant l'accent sur la culture et surtout la danse traditionnelle (*Etebone, Egnallène, djibasse*) et sur l'habillement traditionnel (*avec des pagnes noirs*). Ces différents atouts permettent aux acteurs locaux de proposer des visites guidées aux touristes avec différents circuits.

Visites guidées des touristes vers les sites touristiques

Le campement d'Enampore propose quatre circuits terrestres et maritime.

- Le premier circuit c'est la rencontre des animistes qui est intitulé « la façon de vie animiste ». Il s'agit d'une découverte du fétichisme et son importance dans cette zone.
- Le deuxième circuit constitue une promenade à pied dans le village et ceux aux alentours pour découvrir les maisons traditionnelles en banco et en paille, la case à impluvium (la plus ancienne du nom de Gandon qui se trouve à Enampore). La visite de ces cases permet de connaître l'importance du riz et sa conservation dans le grenier. Ce circuit permet de découvrir aussi la cour du site royal (du royaume d'Affilédio). Il permet aux touristes de découvrir des arbres comme les rôniers, les fromagers, les baobabs et leur importance socio-culturelle. Il se termine par des visites à l'école, à la mosquée, à l'église du village et au jardin des femmes.
- Le troisième circuit permet de visiter les bois sacrés (site royal) et l'arbre fétiche. De même, il permet de découvrir les savoir-faire traditionnels à travers des visites

des sites artisanaux pour voir des productions dans la vannerie, la sculpture sur bois, la poterie. Cela permet d'une part aux touristes de trouver des cadeaux et des souvenirs de la zone et d'autre part aux artisans d'avoir des clients et de vendre leur production au niveau local.

- Le quatrième circuit offre aux touristes la possibilité de faire des balades à pirogue traditionnelle dans les *bolongs* à mangrove pour découvrir les modes de récoltes des huitres, d'observer des oiseaux, mais aussi de faire une partie de pêche (ligne, filet, traine). Ces sorties de pêche dans les *bolongs* d'Enampore et de Kamobeul se déroulent au bord de pirogues monoxyles traditionnelles des pêcheurs locaux que les acteurs louent pour des déplacements en journée ou en demi-journée. En effet, dans le village d'Enampore, la population pratique la pêche traditionnelle faite à base de ligne, le filet à lance « *diapang* » en langue local. En outre, certains touristes qui découvrent la zone, expérimentent cette forme de pêche pour se divertir mais aussi pour avoir une notion de cette forme de pêche traditionnelle.

Impacts du campement villageois d'Enampore sur le développement local

Le campement villageois d'Enampore étant un Groupement d'intérêt Economique (GIE), il est une structure à but non lucratif dont les statuts sont à mi-chemin entre ceux d'une association et d'une société. D'après le gérant « *l'avantage de la forme juridique GIE est sa capacité à regrouper tout un village autour d'un projet commun. Cela permet la mise en commun des moyens tout en respectant les aspirations économiques des membres au niveau de son financement et de son fonctionnement.* » (Entretien auteurs, mars 2025). Les recettes obtenues servent à régler les besoins du village. Le campement d'Enampore a apporté un changement dans le village selon 90 % des enquêtés (45/50 personnes), 4 % affirme le contraire et 6 % n'ont pas répondu à la question. Les changements apportés par le campement sont positifs (selon 51 %), négatifs selon 14 % et les deux selon 35 % des personnes Interrogées. Dans ce cadre, 96 % des enquêtés jugent que le campement rend le village attractif, il permet d'avoir des revenus à travers la vente des productions locales (d'après 58 % des enquêtés), il participe à la promotion des activités dans le village (47 % des enquêtés), il favorise la promotion de la culture locale (34 % des enquêtés). C'est dans ce contexte que 98 % des enquêtés affirment que l'installation du campement à Enampore a favorisé le développement du village, cependant, 2 % pensent le contraire. Ainsi, il a apporté dans différents secteurs dans le village (**figure 5**).

Figure 5 : Apports du campement dans le village d'Enampore.

Auteurs mars 2025.

L'observation de la **figure 5** permet de constater les impacts du campement sur le développement local. Il permet d'aider à résoudre certains problèmes sociaux et sanitaires et ça permet de mettre en valeur les richesses culturelles du *Mof Evi*. Concernant l'exode rural, Cormier Salem (1985) cite les campements villageois comme outil de fixation des jeunes. De plus, 2 % ont évoqué d'autres apports à savoir la création de jardins communautaires pour les femmes. En effet, la venue des touristes étrangers dans le village a permis d'avoir des partenaires comme celui de **Enampore-Pornichet** qui a installé un château d'eau et des panneaux solaires au jardin communautaire des femmes pour leur permettre de développer convenablement leurs activités de maraichage. De même, ce partenaire a aussi doté le campement d'une bibliothèque.

Le campement d'Enampore est un moyen de développement local, il assure de nombreux besoins du village sans attendre l'aide extérieure ou de l'État. Malgré ses apports positifs dans le village, il a son côté pervers selon les enquêtés. Le développement du tourisme a favorisé l'adaptation de la culture aux besoins des touristes d'après 73 % des personnes interrogées, le tourisme sexuel (selon 10 %) et la consommation d'alcool et de la drogue (selon 8%).

Contraintes touristiques dans le Bandial

Le tourisme dans le Bandial est entravé par plusieurs difficultés qui ne favorisent pas l'exploitation optimale des richesses. Dans une question à choix multiples, les enquêtés ont indiqué différentes contraintes qui freinent le développement du tourisme dans cette zone (figure 6).

Figure 6 : Les contraintes pour le développement du tourisme dans le Bandial.

Auteurs, mars 2025.

L'observation de la figure permet de constater que le problème d'accessibilité est évoqué par toutes les personnes interrogées comme étant la contrainte majeure qui fragilise le développement du tourisme dans la zone. Le Bandial est une zone difficile d'accès. En effet, pour aller à Enampore, une piste rallie ce village à celui de Brin qui se trouve sur l'axe Ziguinchor-Cap Skirring. Cet axe qui représente la principale route d'accès à la commune (piste Brin-Bandial), est dans un état de dégradation avancée et est difficilement praticable (figure 7).

Figure 7 : État de la piste de Brin-Enampore.

Auteurs, mars 2025.

En saison pluvieuse, quand la zone enregistre beaucoup de pluies, cette route devient impraticable (Bocoum 2025), surtout pour les petites voitures qui font en temps normal les transports. Elle devient gorgée d'eau et glissante du fait que le chemin est boueux. De même, le manque d'infrastructures de qualité (internet, télévision, réseaux électriques, etc.) est évoqué par 61 % des enquêtés comme étant une contrainte pour le développement du tourisme. Cette situation s'explique par la faiblesse des fonds du campement qui ne permettent pas d'assurer certains services nécessaires, ou l'achat de nouveaux équipements touristiques. Pour 43 % des enquêtés, le tourisme dans le Bandial souffre d'un problème de promotion. Selon le gérant du campement « *le problème du tourisme est l'insuffisance de la promotion de la destination "commune d'Enampore". De plus, on a moins de touristes en basse saison car il pleut beaucoup et l'accès devient difficile.* » (Entretien, auteurs mars 2025). La faiblesse des arrivées touristiques surtout en basse saison s'explique par le fait que le campement d'Enampore peine à trouver un autre marché émetteur qui lui est propre. En effet, les clients que le campement reçoit viennent souvent d'Europe. Ce phénomène est dû à l'absence de la communication et de la promotion du tourisme pour les locaux. De même, la concurrence avec le campement solidaire de Séléki (village qui se trouve juste à côté) et celle du tourisme balnéaire de la station de Cap Skirring (première destination touristique de la région) (Gaye et Thior, 2025). Cette réduction des nuitées entraîne des conséquences sur le campement du fait que les fonds de réserves deviennent insuffisants pour l'investissement. Pour pallier cela, la population du village fréquente de plus en plus le campement pour consommer (au restau et bar), mais les prix diffèrent, les résidents paient moins par rapport aux touristes étrangers.

En outre, le problème d'électricité et d'eau est mentionné par 35 % des enquêtés. L'absence d'électricité dans le village d'Enampore entrave le développement des activités. Le campement villageois fonctionne avec le solaire. Dans ce cadre, le gérant affirme « *Pendant l'hivernage, avec l'importance des pluies, le campement a du mal à avoir même de la lumière. Nous avons reçu comme plusieurs autres campements villageois qui ont un agrément, l'appui du gouvernement. Il s'agit d'une enveloppe de 20 millions de Fcfa pour la réhabilitation des structures d'hébergement et une valeur de 20 millions en matériels. Ces équipements reçus du gouvernement ne sont toujours pas utilisés du fait de l'absence de courant.* » (Entretien, auteurs mars 2025). De plus, le manque de professionnalisme des acteurs est selon 16 % des enquêtés un frein pour le tourisme. Le manque de qualification de son personnel handicape quelquefois le bon fonctionnement de la structure. À cela s'ajoute le manque d'appui selon 12 % des personnes interrogées et pour 8 % il s'agit du problème d'insécurité pour les touristes. Cette insécurité s'explique par les effets de la rébellion que la région a connue (le Bandial est toutefois considérée comme une région peu touchée par cette insécurité) et l'état de la route qui ne donne pas une bonne image à la destination et amoindrit la clientèle du campement.

Vers l'amélioration des offres et des conditions de séjour des touristes

Le campement villageois d'Enampore peut jouer un rôle important dans le développement du tourisme de la région et participer à la relance du tourisme local vu la diversité des richesses touristiques dans la zone. Le tourisme a déjà eu des impacts significatifs sur la population, dans ce cadre, il s'agira de dynamiser la sensibilisation de la population sur les enjeux et l'importance d'une gestion durable des ressources. Cette diversification de l'offre touristique devrait dans un premier temps attirer des touristes (surtout nationaux) aussi bien en haute saison qu'en basse saison. Vu la position géographique de cette zone et ses richesses culturelles, l'exploitation optimale de ses potentialités naturelles notamment forestière et hydrographique permettra le développement de l'écotourisme, qui serait une approche clé pour le développement durable de ce secteur. Ce type de tourisme étant un mode de tourisme plus rationnel et beaucoup plus soucieux des enjeux de l'environnement sera un atout pour la diversification de l'offre en mettant la population au cœur des initiatives afin de mieux profiter des retombées touristiques. C'est dans cet ordre d'idées, qu'Hamon (2005) déclare que le tourisme doit aider à dynamiser le développement économique harmonieux d'un territoire, dans le respect de l'environnement écologique du lieu et de la culture et du bien-être de ses habitants.

De plus, le campement doit se doter d'équipements de qualité et surtout qui répondent à l'attente de la clientèle. Il faut également une formation des acteurs aux nouveaux outils de l'information

et de la communication (internet, brochures, dépliants, etc.). En effet, ces éléments contribueront à une bonne visibilité du campement et à la relance de son activité en attirant des touristes sur les deux saisons touristiques. Il peut aussi améliorer la qualité de l'animation en explorant d'autres sites de la commune qui offrent des prestations différentes. La création des services annexes peut permettre au campement d'élargir son domaine d'activité et d'assurer une mobilité de son personnel. Ces services peuvent être un restaurant, une buvette, un centre d'animation culturelle ou un domaine.

En outre, pour promouvoir la destination il faut améliorer l'accessibilité de la zone Bandial à travers le bitumage ou le pavage de la route Brin-Bandial qui fait environ 25 km. Dans le cadre du Plan Diomaye pour la Casamance (PDC), l'État du Sénégal doit fournir un effort considérable pour désenclaver toutes les localités difficiles d'accès comme le Bandial, avec la mise en place d'infrastructures routières de qualité. Ceci permettra non seulement à l'État de corriger cette injustice d'équité territoriale, mais surtout à la région du sud de relancer son économie de façon globale à travers tous les secteurs d'activités. Cette correction d'équité territoriale va sans doute booster l'activité du tourisme local intégré en Casamance, et promouvoir particulièrement la destination Enampore. L'amélioration de cette accessibilité permettra au-delà du tourisme de développer d'autres activités socio-économiques en attirant des acheteurs et en facilitant l'écoulement des productions. De plus, l'accès au courant permettra de proposer plus de services à travers l'utilisation d'équipements sophistiqués.

Conclusion

Le campement villageois d'Enampore tout comme les autres a pour objectif de développer le tourisme local en favorisant le contact entre les visiteurs et la population locale. Il met en avant une gestion intégrée. Ainsi, toutes les personnes interrogées connaissent son existence et elles participent majoritairement aux développements de ses activités. Il reçoit des touristes qui viennent essentiellement de l'étranger. D'après les personnes interrogées, les touristes sont attirés par les patrimoines comme les cases à impluvium qui constituent les principales sources d'attraction. Ainsi, les acteurs locaux proposent des visites guidées aux touristes avec différents circuits pour découvrir la royauté et le fétichisme, le village d'Eloubalir avec ses habitats traditionnels, effectuer des balades en pirogue, dans la forêt et dans les rizières. Les activités du campement ont favorisé des impacts sur le développement local. En effet, les recettes obtenues permettent de subventionner des activités socio-culturelles du village et d'aider les familles et enfants démunis. De même, le campement a permis entre autres, la construction de salles de classes à l'école primaire, mais aussi d'établir des correspondances, qui peuvent être durables. En outre, il favorise des échanges culturels dans le village, la valorisation des patrimoines locaux, la construction de case de santé. Dans ce contexte, le campement villageois d'Enampore a favorisé le développement du village. Malgré la diversité des ressources et ces différentes réalisations, le développement du tourisme est entravé par plusieurs contraintes parmi elles, le problème d'accessibilité représente la plus importante.

Bibliographie

- Bassene, R.C. 2015, Casamance, Récit d'un conflit oublié (1982-2014). L'Harmattan, Paris.
- Bocoum S, 2021, Tourisme rural intégré et développement local en Basse Casamance (Sénégal). 6^{ème} édition des Rencontres Internationales des Jeunes Chercheurs en Tourisme 2021, Sep 2021, Paris, France. hal-03450151
- Bocoum S, 2024, Tourisme de la Basse Casamance (Sénégal) entre perceptions et réalités : étude des communes de Diembering et de Kafountine. *Géovision Mieux comprendre l'espace* N° 12_ Décembre 2024 (Volume 1). 17 pages.
- Bocoum S, 2024, Tourisme rural intégré, facteur de résilience des territoires enclavés : étude du campement villageois dans la localité d'Affiniam (Basse Casamance/Sénégal). *Revue Sciences Eaux et Territoires INRAE. Numéro 46*. 7 pages. <https://doi.org/10.20870/Revue-SET.2024.46.8222>
- Bocoum S, 2025, « Tourisme de la basse Casamance face à différentes contraintes à juguler », *African Scientific Journal* « Volume 03, Num28 » pp : 0317-0347.
- Bocoum S, 2025, Festival culturel, valorisation touristique du patrimoine et développement local : cas de la localité d'Abéné (Basse Casamance/Sénégal). *Solovyov Studies ISPU, VOLUME 73, ISSUE 1*, pp. 58-79
- Cormier-Salem M-C., 1985. Les jeunes diolas face à l'exode rural. Cah. ORSTOM, série Sciences Humaines, tome XXI, n° 2-3, 1985 : 267-273.
- Gaye A., et Thior M., 2025, « Le tourisme balnéaire dans la commune de Diembéring : histoire, évolution, impacts environnementaux et transition écologique », *African Scientific Journal* « Volume 03, Num 28 » pp: 1128 – 1153.
- Guéye M., 2019, « Plan d'émergence du tourisme en Casamance à l'horizon 2020 : enjeux et défis », *Annales de l'Université de Bangui, série A, n° 8, juin 2019*, 15 pages.
- Hamon V, 2005, Authenticité, tourisme durable. L'anthropologie au service du marketing. *Espace* 228. Juillet-Août 2008. 15 pages.
- Hillali M, 2007, Tourisme et solidarités en Afrique-Humaniser la modernisation pour valoriser la tradition. *Téoros* (26)3, 31. <https://doi.org/10.7202/1071004ar>
- Marut J-C, 2010, Le conflit de Casamance : ce que disent les armes. Karthala, 420 p.
- Ouellet A, 2024, « Tourisme rural intégré en Basse-Casamance (Sénégal). Survie d'un projet de développement touristique communautaire en contexte de crise(s) ? », *Belgeo* [En ligne], 1 |

2024, mis en ligne le 29 août 2024, consulté le 06 janvier 2025. URL : <http://journals.openedition.org/belgeo/71547> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/127h>.

Tendeng J.S, et Diombera M, 2022, « Le tourisme durable comme outil au service de la réduction de la pauvreté : le cas du tourisme rural intégré en Basse-Casamance », *Études caribéennes* [En ligne], 51 | Avril 2022, consulté le 17 février 2025. URL : <http://journals.openedition.org/>

Saglio, C, 1979, Tourisme à la découverte : un projet au Sénégal, en Basse-Casamance. Dans E. de Kadt (dirs). *Tourisme, passeport pour le développement ?* (pp. 316-330).

Saglio, C, 1985, Un autre tourisme-Sénégal-tourisme rural intégré en Basse- Casamance. *Espaces*, 76, 29-32.

Van de Walle (2011) : Le « tourisme durable » : l'idée d'un voyage idéal. 4 pages